

Tagungsnummer

V291

Thema

AG Boden und Archäologie

Freie Themen inkl. Beiträge zur historischen Landnutzung

Autoren

C. Weihrauch¹, C. Opp¹

¹Philipps-Universität Marburg, FB Geographie/Bodengeographie, Marburg

Titel

Quo vadis Phosphatprospektion? - Bodenkundlicher Kenntnisstand trifft geoarchäologische Methodik

Abstract

In den 1920er Jahren entdeckte der Schwede Olof Arrhenius eher zufällig, dass archäologisch interessante Siedlungsplätze und Fundhäufungen oft mit einem erhöhten Phosphatgehalt im Boden einhergehen. Durch die gezielte Anwendung und Vertiefung seiner Erkenntnisse entwickelte er die geoarchäologische Phosphatprospektion. Dabei werden archäologisch interessante Flächen systematisch beprobt und auf ihren Bodenphosphatgehalt untersucht. Die Unterschiede im Phosphatgehalt ermöglichen Rückschlüsse auf anthropogene Aktivitäten in der Vergangenheit. So können bspw. Siedlungen und Bestattungen lokalisiert, günstigenfalls sogar die funktionale Gliederung menschlicher Niederlassungen und einzelner Gebäude rekonstruiert werden. Gerade wenn die archäologische Fund- und Befundlage wenig aussagekräftig sind, verspricht eine Phosphatprospektion folglich großen Erkenntnisgewinn. Der Methode liegt dabei ein Verständnis des Bodenphosphats und seines Reaktionsverhaltens zugrunde, das den bodenkundlichen Kenntnisstand in den 1920er Jahren widerspiegelt. Dieses theoretische Fundament hat sich in den letzten beiden Dekaden grundlegend gewandelt. So ging man früher davon aus, dass Phosphat im Boden umso stärker gebunden werde, je länger es sich dort befindet. Heute weiß man hingegen, dass ein derartig einbahnstraßenartiger Zusammenhang zwischen der Verweilzeit des Phosphats im Boden und seiner Löslichkeit nicht existiert. Damit bedarf auch die Phosphatprospektion als geoarchäologische Methode einer Neubewertung. Im Vortrag fassen wir den aktuellen bodenkundlichen Kenntnisstand zusammen und übertragen ihn in den geoarchäologischen Kontext, um die "Grenzen und Möglichkeiten" der Phosphatprospektion neu auszuloten.